

Кротюк О.В.

*кандидат юридичних наук,
доцент кафедри філософії, права та соціально-гуманітарних дисциплін, Національна академія
статистики, обліку та аудиту
<https://orcid.org/0009-0008-9439-3218>*

КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОНТРОЛЬ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ЗАХИСТ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

**JEL Classification: K38, H56, K33
SECTION "LAW"**

Анотація. У статті досліджено інститут конституційної скарги як механізму здійснення конституційного контролю Конституційним Судом України. Проведено аналіз правової природи цього інституту, його значення для захисту прав людини, а також виокремлено проблеми реалізації конституційного контролю в умовах воєнного стану. Обґрунтовано необхідність удосконалення роботи Конституційного Суду задля підвищення правової обізнаності громадян. Наголошено на важливості збереження верховенства Конституції як гарантії прав людини навіть в особливий період коли діють правові обмеження, оскільки саме Конституція має найвищу юридичну силу, а підзаконні нормативно-правові акти не можуть встановлювати чи змінювати обсяг конституційних прав і свобод.

Ключові слова: конституційний контроль, права і свободи людини та громадянина, Конституційний Суд України, обмеження прав, правова держава, верховенство права.

Annotation. The article examines the institution of a constitutional complaint as a mechanism for exercising constitutional control by the Constitutional Court of Ukraine. The main attention is focused on the analysis of the normative consolidation of this institution, its legal nature, purpose and significance in the system of protection of human and civil rights and freedoms. Special attention is paid to the practice of applying a constitutional complaint after making relevant amendments to the Constitution of Ukraine, which laid the foundation for the personalization of constitutional justice.

The study highlights the features of exercising constitutional control in the conditions of martial law, in particular the problems of effective protection of fundamental human rights during the period of legal restrictions. The challenges associated with non-compliance with constitutional guarantees of human and civil rights and freedoms are analyzed. The author points out the problem of the functioning of constitutional control in Ukraine in the conditions of martial law. At the same time, the author draws attention to the gradual loss of the role of the Basic Law by the Constitution, since restrictions on access to the Constitutional Court, difficulties with legal aid and overloading of the judicial system make it impossible to effectively protect the constitutional rights of citizens. At the same time, by-laws of the executive branch actually determine the scope of citizens' rights and freedoms, which, in turn, contradicts the constitutional principles of the rule of law and the separation of powers. This situation creates a threat to legal arbitrariness and the concentration of powers of executive bodies.

The article substantiates the need to improve the mechanisms of the work of the Constitutional Court of Ukraine during the period of martial law, ensure effective and timely constitutional control, as well as increase the level of legal awareness of citizens regarding the

availability of means of protecting their rights. In the conclusion, the author indicates that preserving the real effect of the Constitution as the Basic Law is a critically important condition for the protection of fundamental human rights even in a special period, since it is the Constitution that has the highest legal force, and subordinate normative legal acts cannot establish or change the scope of constitutional rights and freedoms.

Key words: constitutional control, human and citizen rights and freedoms, Constitutional Court of Ukraine, restrictions on rights, rule of law, rule of law.

Вступ

Тема конституційного контролю в умовах воєнного стану є досить актуальною у зв'язку із подіями, що відбуваються в Україні, головним чином пов'язаних із забезпеченням національної безпеки та одночасним дотриманням конституційних прав і свобод людини та громадянина. Особливістю розгляду цього питання є необхідність пошуку балансу між захистом державного суверенітету та гарантіями прав громадян в умовах, коли відбувається їх правове обмеження. Введення воєнного стану сприяє формуванню специфічних умов, за яких конституційний контроль має функціонувати з урахуванням підвищеної ролі держави та стримування для реалізації окремих прав. Зважаючи на це, діяльність Конституційного Суду України потребує адаптації процедур та підходів у розгляді справ, які стосуються обмеження конституційних прав та свобод громадян. Наукове осмислення визначеної теми полягає у вдосконаленні механізмів захисту прав людини в умовах війни.

Мета статті. Метою статті є аналіз особливостей здійснення конституційного контролю в умовах воєнного стану та визначенні його ролі у забезпеченні захисту основоположних прав людини в умовах війни, а також окресленні напрямів вдосконалення механізмів конституційного захисту в сучасних умовах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням питання конституційного контролю в умовах воєнного стану займалося чимало науковців. Так, М. Ставнійчук досліджувала інститут конституційної скарги в механізмі гарантування та розвитку конституційного ладу України, визначаючи теоретичні та практичні проблеми реалізації. Дослідниця І. Д. Софінська у власному дослідженні розкриває конституційну скаргу як інструмент гарантування фундаментальних принципів конституціоналізму. Інша дослідниця О. В. Курганська досліджувала обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах воєнного стану, вказуючи на проблеми правового регулювання. Однак не зважаючи на певні напрацювання в обраному питанні, воно залишається відкритим, і потребує додаткового опрацювання.

Постановка проблеми. З введенням воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року розпочався новий етап функціонування конституційно-правових інститутів, зокрема в частині реалізації конституційного контролю та забезпечення основоположних прав людини. В умовах збройної агресії постала потреба в переосмисленні ролі Конституційного Суду як гаранта верховенства права, особливо в контексті перевірки конституційності правових актів, які впливають на обсяг та зміст прав і свобод громадян. Правове регулювання, що діє в особливий період, передбачає можливість обмеження низки конституційних прав, однак такі обмеження мають бути пропорційними, необхідними та відповідати принципам демократичної правової держави. Будь-яке перевищення обмежень є недопустимим, і потребує захисту. Саме тому питання ефективного функціонування механізмів конституційного контролю та недопущення зловживання владними повноваженнями, наразі має особливу вагу. У зв'язку з цим постає проблема в забезпеченні належного балансу між інтересами держави та потребою в захисті невід'ємних прав людини в умовах воєнного стану.

Результати

Формування сучасних конституційних засад відбувається у складний для українського суспільства час. Виклики, які несе з собою війна, змушують переосмислювати фундаментальні

принципи державного устрою та гарантування прав людини. За таких умов важливими стають питання національної безпеки, єдності та верховенства права. З огляду на це, конституційна реформа, яка розпочалася ще у 2016 році, нині повинна враховувати реалії воєнного стану, а також орієнтуватися на демократичні цінності та захист прав громадян.

Вітчизняна дослідниця М. Ставнійчук говорить, що проблематика захисту конституційних інтересів громадян постала давно, а нині взагалі набула загрозливого характеру. В основу проблематики покладено очевидну потребу створення належного функціонування конституційного ладу України зі справжнім гарантуванням та захистом прав людини. Проведена у 2016 році реформа стосовно впровадження інституту конституційної скарги впровадила певні зміни. Відтоді інтерес до захисту конституційних прав та свобод помітно зріс [1, с. 37].

Одним зі способів захисту конституційних прав є оскарження, тобто подання конституційної скарги. Науковець В. М. Шаповал визначає конституційну скаргу – як правовий засіб ініціювання фізичною особою до органу конституційної юрисдикції спеціальної процедури захисту конкретного права, яке порушено актом, виданим державним органом або посадовою особою в системі виконавчої влади, чи рішенням суду загальної юрисдикції [2, с. 22].

Зважаючи на зазначене раніше, конституційна скарга є інструментом практичного втілення принципів конституціоналізму, оскільки дозволяє громадянам безпосередньо захищати свої конституційні права та впливати на дотримання конституційних норм у державі. Вона забезпечує реальний доступ особи до правосуддя на конституційному рівні, зміцнює верховенство права, обмежує свавілля органів державної влади та сприяє розвитку правової держави. Завдяки конституційній скарзі формується дієвий механізм контролю за відповідністю нормативно-правових актів Конституції, які стимулюють органи законодавчої, виконавчої та судової влади дотримуватися конституційних приписів у своїй діяльності. Крім того, інститут конституційної скарги сприяє правовій стабільності, розвитку конституційної доктрини та уніфікації судової практики у сфері захисту основних прав і свобод людини. Дослідниця І. Д. Софінська називає конституціоналізм складним (комплексне) явищем, яке ґрунтується на універсальних принципах і спільних конституційних цінностях. Серед них — повага до людської гідності, особиста свобода, гарантії прав людини, верховенство права, демократія, розподіл влади, недоторканність приватного й сімейного життя та повага до нього. Ці елементи взаємодіють в рамках тріади «людина – суспільство – держава» й пронизані філософськими, соціальними, політичними та правовими аспектами [3, с. 54].

Конституційна скарга – це письмове клопотання, яке ґрунтується на перевірці відповідності Конституції України закону України або окремих його положень, що були застосовані в судовому рішенні по справі конкретної особи, яка вважає, що цим порушено її конституційні права чи свободи. Однак, варто наголосити, що в умовах війни, на жаль, трапляються випадки, коли конституційні права та свободи людини обмежуються. Так трапилося, що попри встановлені Конституцією України гарантії прав і свобод, обставини воєнного стану можуть призводити до їх тимчасового обмеження. Ці обмеження, хоч і передбачені законодавством для забезпечення національної безпеки та оборони, повинні бути винятковими, обґрунтованими та пропорційними. Однак, на практиці іноді виникають ситуації, коли такі обмеження застосовуються надмірно або без належних правових підстав, що може стати приводом для конституційної скарги після відновлення нормального функціонування судової системи та Конституційного Суду України в повному обсязі. Зважаючи на це важливо зазначити, що хоча Конституція України й передбачає можливість тимчасового обмеження окремих прав і свобод під час воєнного стану, однак окремі її положення чітко вказують на сам перелік допустимих обмежень, а також на права, які не можуть бути обмежені навіть за таких умов. Як слушно зазначає О. В. Курганська, повномасштабне вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року потребувало негайного проведення державними органами заходів для забезпечення правового режиму воєнного стану. Відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції [4], в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Одночасно

з цим вказана норма наводить повний перелік прав і свобод, які не можуть обмежуватися навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [5] запровадження воєнного стану в Україні передбачає делегування необхідних повноважень відповідним державним органам, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Такі обмеження здійснюються з метою ефективного відвернення загроз, відсічі збройній агресії та забезпечення національної безпеки, а також усунення загрози державній незалежності та територіальній цілісності України. Важливо зазначити, що тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина має здійснюватися з обов'язковим зазначенням строку дії таких обмежень [6].

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 з 05 год. 30 хв. на території України введено воєнний стан строком на 90 діб. Відповідно до п. 3 Указу №64/2022 [7] тимчасово, на період дії воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, визначені ст. 30-34,38,39,41-44, 53 Конституції України [4], обмежуються. Такі обмеження можуть застосовуватися в межах та в обсязі, необхідному для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, встановленого ч. 1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [5].

Наразі в Україні триває війна, а тому правовий режим воєнного стану продовжується ще і ще. Головні аспекти правового режиму воєнного стану полягають у тимчасовому обмеженні деяких конституційних прав і свобод громадян, посиленні повноважень військового командування та органів державної влади, а також мобілізації всіх ресурсів держави на забезпечення обороноздатності та безпеки.

Серед іншого впроваджено наступні заходи обмеження як:

запровадження комендантської години, контроль за пересуванням громадян;

заборона проведення мітингів, страйків та інших масових заходів;

посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури;

введення трудової повинності для окремих категорій населення;

мобілізація людських і матеріальних ресурсів, у тому числі техніки та транспорту для потреб оборони;

регулювання діяльності ЗМІ, з метою недопущення поширення інформації, яка може зашкодити національній безпеці;

підсилений контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування та підприємств тощо.

Окреслені заходи мають ґрунтуватися на нормах Конституції України, Законі України «Про правовий режим воєнного стану», інших нормативно-правових актах, а також на принципах правової визначеності, пропорційності й необхідності. Важливо, аби навіть в умовах війни держава зберігала баланс між захистом національної безпеки та дотриманням прав людини настільки, наскільки це дозволяють обставини.

В умовах воєнного стану, коли держава перебуває у стані підвищеної загрози, органи державної влади, зокрема територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), правоохоронні органи та інші уповноважені структури, отримують значно ширші повноваження для забезпечення мобілізаційних завдань, підтримання правопорядку та національної безпеки. Проте розширення повноважень нерідко супроводжується проявами свавілля, перевищенням службових повноважень, порушенням гарантованих Конституцією прав і свобод людини. На практиці це може виражатися у примусовій мобілізації без дотримання передбачених законом процедур, затримання осіб без належних правових підстав, обмеженні свободи пересування чи права на справедливий судовий розгляд.

Наявність таких зловживань підкреслює необхідність належного судового та конституційного контролю за діями органів влади під час воєнного стану. Конституція України в ст. 64 передбачає перелік прав, які не можуть бути обмежені навіть в умовах війни. Проте, ухвалюючи підзаконні акти,

деякі органи влади фактично виходять за межі дозволеного, створюючи загрозу системному порушенню прав людини. У таких випадках важливим є не лише оскарження конкретних рішень в адміністративних чи загальних судах, а й перевірку відповідності окремих законів або їх положень Конституції України шляхом подання конституційної скарги.

Конституційна скарга виступає ключовим інструментом відновлення справедливості у разі, коли особа вичерпала всі інші засоби юридичного захисту, а порушення прав зумовлене саме неконституційністю застосованих норм закону. Через конституційну скаргу громадяни можуть домогтися визнання неконституційними положень, що стали підґрунтям для свавільних дій органів влади, та унеможливити подібні порушення в майбутньому. В рамках дослідження пропоную розглянути низку судових рішень по проблематиці виїзду за кордон. Головний зміст цієї ідеї полягає в тому, щоб з'ясувати, чи може особа далі оскаржити в Конституційному суді норми закону, які не відповідають Конституції, але їх активно використовують державні органи. Так, у справі №380/7792/22 від 17 серпня 2023 року [8] Верховний Суд розглядав справу щодо перетину кордону студентом. Позивач посилався на постанову Кабміну, яка дозволяла такий перетин. Як підсумок, заборона на виїзд за кордон для позивача не була знята. Остаточну крапку в цьому питанні поставив Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 17.08.2023 року. Так, ВС наголосив, що хоча наразі не існує окремого закону, який би комплексно регламентував реалізацію прав і свобод, закріплених у статті 33 Конституції України (зокрема, права вільно залишати територію України), проте спосіб їх реалізації зумовлюється необхідністю мобілізації людських ресурсів для захисту державного суверенітету, що робить запроваджені обмеження пропорційними встановленим цілям та такими, що не мають ознак свавілля.

Верховний Суд у своїх рішеннях, що стосуються відмови громадянам України — здобувачам вищої освіти — у перетині державного кордону, особливого значення надає положенням пункту 2-6 Правил перетинання кордону №57. Зазначений пункт було вперше включено до цих Правил постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 року №383 [9], яка розширила перелік осіб, яким дозволяється виїзд за межі України: «У разі запровадження на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах 2-1 та 2-2 цих Правил, також мають інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації» [9].

Зважаючи на це, необхідно зазначити, що в даній справі позивачем виступив громадянин України, який є здобувачем вищої освіти за кордоном та звернувся до суду з позовом щодо неправомірної відмови у перетині державного кордону. Відмова була обґрунтована органами Державної прикордонної служби тим, що позивач не належав до категорії осіб, яким дозволено виїжджати з України в умовах воєнного стану.

При розгляді справи Верховний Суд надав особливого значення пункту 2-6 Правил перетинання державного кордону, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 (зі змінами). Зазначений пункт було включено до цих Правил постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 року №383 [9]. Згідно з його положеннями, у разі запровадження на території України воєнного або надзвичайного стану право на перетин державного кордону мають військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також тих, хто має відстрочку від мобілізації [10].

В процесі аналізу Верховний Суд зазначив, що хоча студент має відстрочку від мобілізації відповідно до норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», сама наявність відстрочки не прирівнює його до категорії осіб, які не підлягають мобілізації. Наявність відстрочки свідчить лише про тимчасове відтермінування обов'язку служити, і не позбавляє його статусу військовозобов'язаного, відповідно до якого позивач у загальному порядку підлягає мобілізації в майбутньому. Таким чином, відстрочка сама по собі не є достатньою підставою для перетину державного кордону в умовах воєнного стану.

Верховний Суд проаналізував норми Конституції України (статті 33 і 64) [4], Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [5], Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» [11], а також положення міжнародного права – Протоколу №4 до Європейської конвенції з прав людини, дійшов висновку, що обмеження права на свободу пересування, у тому числі виїзду за кордон, можуть встановлюватися законом, за умовами воєнного стану, якщо вони є необхідними для захисту національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, і є пропорційними поставленим цілям.

В рамках цього Верховний Суд визнав, що запроваджені Кабінетом Міністрів України обмеження, передбачені пунктом 2-6 Правил №57, є законними, обґрунтованими та такими, що відповідають принципу пропорційності. Оскільки позивач не належить до категорії військовозобов'язаних, які взагалі не підлягають мобілізації, він не має права на перетин державного кордону за наявності лише відстрочки.

У висновках Верховний Суд встановив:

право на свободу пересування може бути обмежене у період воєнного стану відповідно до Конституції України та міжнародних зобов'язань України;

наявність у громадянина відстрочки від мобілізації не прирівнюється до повного звільнення від мобілізаційного обов'язку, а тому не дає підстав для безперешкодного виїзду за межі України під час дії воєнного стану;

Кабінет Міністрів України має право деталізувати порядок виїзду з України в умовах воєнного стану шляхом прийняття підзаконних нормативно-правових актів, які конкретизують порядок застосування відповідних обмежень.

Із зазначеного раніше вбачається, що під час дії воєнного стану держава має право встановлювати обґрунтовані та пропорційні обмеження прав і свобод громадян, зокрема права на виїзд з території України, у тому числі для окремих категорій військовозобов'язаних. При цьому навіть отримання відстрочки від призову не є автоматичною підставою для виїзду за межі країни.

Узагальнюючи окреслене питання щодо обмеження прав у виїзді за кордон військовозобов'язаних, а також можливість оскарження відповідних рішень, вважаємо, що хоча Конституція і є Основним законом держави, однак під час впровадження воєнного стану встановлюються окремі обмеження прав та свобод, не лише відповідно до закону. В цьому випадку застосовано тріаду: «обмеження можливі» – «лише законом» – «у межах, визначених Конституцією».

Попри конституційний принцип, за яким Закон може обмежувати права, фактично право виїзду позивача було обмежене підзаконним актом — постановою КМУ (Правила перетинання кордону №57, пункт 2-6). Закон України «Про правовий режим воєнного стану» [5] в загальному дозволяє органам державної влади врегулювати питання мобілізації та пересування осіб в особливий період. Разом з тим, Кабінет Міністрів України, спираючись на цю норму, ухвалює підзаконні акти, якими деталізує порядок перетину кордону знову ж таки, в особливий період.

Таким чином, обмеження конституційного права на свободу пересування вийшло не з тексту закону, а з підзаконної нормативної конкретизації, яку за основу взяв ВС застосувавши логіку «делегованого нормотворення» та «доповнення закону підзаконним актом». Зі змісту розглянутої справи вбачається, що Конституція делегувала Кабінету міністрів України право деталізувати обмеження, зважаючи на те, що наразі в Україні триває війна, введено воєнний стан, а відтак КМУ отримав ширші повноваження для оперативного реагування. По суті ВС визнав, що підзаконний акт (в даному випадку Постанова КМУ) деталізує закон в рамках Конституції України.

Як висновок варто зазначити, що наведений у справі 380/7792/22 від 17 серпня 2023 року створює небезпечний прецедент, коли підзаконні акти фактично набувають сили закону у сфері обмеження конституційних прав. Це розмиває межі між повноваженнями органів влади, порушуючи баланс гілок влади, оскільки виконавча влада отримує можливість обмежувати права без належного парламентського контролю. Відсутність чіткої законодавчої регламентації послаблює правову визначеність та відкриває простір для свавільних рішень. Крім того, неопрацьованість та

недосконалість системи конституційного контролю не дозволяє своєчасно перевірити такі обмеження на відповідність Основному Закону.

Досліджуючи особливості конституційного контролю в умовах воєнного стану цілком можливим є домогтися визнання неконституційними окремих положень, в тому числі й обмежень, затверджених постановою КМУ №57 в частині виїзду громадян за кордон під час воєнного стану. В силу доведення варто вказати, що Конституція України гарантує право на свободу пересування, а отже і право вільно залишити територію України. Визначене право може обмежуватися виключно законами України. В цьому випадку Постанова КМУ №57 це не закон, а підзаконний нормативно-правовий акт, а тому на неї не розповсюджується заборона щодо виїзду.

Статтею 64 Конституції України [4] встановлено, що конституційні права і свободи не можуть бути обмежені окрім випадків, передбачених Конституцією. Згадана стаття ще раз доводить, що випадки обмеження встановлюються виключно Основним законом держави. Відповідно до п. 1 ст. 92 Конституції України [4], виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина. Зважаючи на цю норму, уряд фактично перебрав на себе роль Основного закону, видавши постанову №57, якою керуються судді, відмовляючи у безпідставному перетині державного кордону. Цікавим є і той факт, що стаття 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [5] містить лише загальні положення про можливість тимчасового обмеження свободи пересування. Він не визначає підстав, порядку чи конкретних категорій громадян, яких можуть стосуватись обмеження у праві виїзду. Деталізація цих обмежень постановою КМУ № 57 виходить за межі повноважень уряду.

Отже, застосування підзаконного акту КМУ № 57 призвело до фактичної неможливості громадян України (чоловіків призовного віку) реалізувати конституційне право на виїзд за кордон. Відмова прикордонної служби донині продовжує ґрунтуватися не на законах, а на підзаконному акті, тим самим порушуючи принцип верховенства права. Як наслідок, слід визнати, що в умовах воєнного стану забезпечення конституційного контролю набуває особливої ваги для збереження балансу між державними інтересами та основоположними правами людини. Постанова №57 КМУ створює ризики свавільного обмеження права громадян на виїзд без належної правової визначеності. Це порушує конституційні гарантії, закріплені статтями 33, 64 та 92 Основного Закону України [4]. Зважаючи на це саме Конституційний Суд України має відіграти ключову роль у відновленні верховенства Конституції та недопущенні надмірної концентрації повноважень виконавчої влади.

Водночас згідно ч.1 ст. 55 Закону України «Про Конституційний Суд України» [12] під конституційною скаргою розуміється подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу. Наведене положення фактично унеможлиблює як захист громадянином своїх конституційних прав, так і реалізацію процедури конституційного контролю, оскільки сьогодні звернення до Конституційного Суду України з конституційною скаргою можливе лише щодо положень закону, які були застосовані судом в остаточному рішенні. Водночас у багатьох випадках правове регулювання здійснюється виключно на підзаконному рівні, без прийняття відповідного закону, що створює правову прогалину та обмежує захист прав людини. З метою її усунення доцільним стане внесення змін до чинного законодавства, передбачивши можливість звернення до Конституційного Суду з конституційною скаргою також щодо підзаконних нормативно-правових актів, якщо вони є єдиним джерелом правового регулювання певних суспільних відносин і безпосередньо зачіпають права й свободи громадян, гарантовані Конституцією України, за умови відсутності відповідного закону. Такий підхід сприятиме посиленню гарантій конституційного захисту та забезпеченню повноцінного функціонування механізму конституційного контролю. Вказане є необхідним кроком для усунення існуючої правової прогалини. Крім того, Верховна Рада України має прийняти чіткий та комплексний закон, який врегулює порядок і межі обмеження права на виїзд у період воєнного стану згідно з вимогами Конституції.

Висновки

В умовах воєнного стану зростає необхідність у збереженні балансу між інтересами національної безпеки та дотриманням конституційних прав громадян. Проаналізована практика свідчить, що підзаконні нормативно-правові акти, зокрема постанова КМУ №57, виходять за межі повноважень виконавчої влади, що суперечить статтям 33, 64 і 92 Конституції України. Відсутність належного конституційного контролю в умовах воєнного стану створює ризики правової невизначеності, порушення принципу верховенства права та відкриває простір для свавільних рішень органів влади. В таких умовах роль Конституційного Суду як гаранта конституційності не діє, а сама особа фактично позбувається права на захист. Необхідним є не лише визнання окремих положень підзаконних актів неконституційними, а й зобов'язання Верховної Ради України законодавчо врегульовувати проблемні питання, пов'язані з обмеженням прав людини в період дії воєнного стану, надання повноважень Конституційному Суду України щодо реалізації конституційного контролю відносно підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються конституційних прав громадян за одночасної відсутності відповідного закону.

Подальші наукові дослідження мають спрямовуватися на аналіз ефективності конституційного контролю в умовах обмеженого функціонування судової системи. Окрім того, доцільно зосередити увагу на вивченні міжнародного досвіду правового регулювання прав людини під час війни. Окремо необхідно дослідити роль інституту конституційної скарги як інструменту захисту особистих прав громадян під час воєнного стану. Такі дослідження сприятимуть побудові стійкої моделі правової держави, здатної забезпечити захист особистості в умовах воєнного стану, не допускаючи порушення конституційних принципів і забезпечуючи верховенство Конституції.

Список використаної літератури

1. Ставнійчук М. Інститут конституційної скарги в механізмі гарантування та розвитку конституційного ладу України: теоретичні та практичні проблеми реалізації. Український часопис конституційного права. Випуск 2. 2019. С. 36-48. <https://www.constjournal.com/wp-content/uploads/issues/2019-2/pdfs/4-maryna-stavniichuk-instytut-konstytutsiinoi-skarhy-mekhanizmi-harantuvannia-rozvytku-konstytutsiinoho.pdf>
2. Шаповал В.М. Суд як орган конституційного контролю (із зарубіжного досвіду). Вісник Конституційного Суду України. 2005. № 6. С. 20-33.
3. Софінська І. Д. Конституційна скарга як інструмент гарантування фундаментальних принципів конституціоналізму. Часопис Київського університету права. Випуск 1. 2022. С. 52-58. https://ccu.gov.ua/sites/default/files/library/sofinska_i.d._konstytuciyna_skarga_yak_instrument_garantuvannya_fundamentalnyh_pryncypiv_konstytucionalizmu.pdf
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show>.
5. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua>.
6. Курганська О. В. Обмеження прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану: проблеми правового регулювання. 2023. <https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8977/1/Restrictions%20on%20human%20and%20civil%20rights%20and%20freedoms%20under%20martial%20law%20problems%20of%20legal%20regulation..pdf>
7. Про введення воєнного стану в Україні; Указ Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022. URL : <https://zakon.rada.gov.ua>.
8. Справа №380/7792/22 від 17 серпня 2023 року https://protocol.ua/ua/postanova_kas_vp_vid_17_08_2023_roku_u_spravi_380_7792_22_1/

9. Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України: постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2022 року №383. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2022-%D0%BF#Text>
10. Верховний Суд розглянув справу щодо права студента на перетин кордону, який посилався на постанову Кабміну, що дозволяла такий перетин. 2023. <https://sud.ua/uk/news/publication/279707-verkhovnyu-sud-rassmotrel-delo-o-prave-studenta-na-peresechenie-granitsy-ssylavshegosya-na-postanovlenie-kabmina-razreshavshee-takoe-peresechenie>
11. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 №3857-ХІІ. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3857-12#Text>
12. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13 липня 2017 №2136-VIII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text>